

PRIORIZACIÓN PARTICIPATIVA DE ESTRATEGIAS PREVENTIVAS DEL COVID-19 PARA ENTORNOS LABORALES

Participatory prioritization of preventive strategies against COVID-19 for work environments

pp:308-312

Victoria Villalobos

Universidad de las Américas
Santiago, Chile

vvillalobos@udla.cl

<https://orcid.org/0000-0002-3725-3963>

Paulina Hernández

Consultora Ergonomiachile
Santiago, Chile

pauhernandez@ergonomiachile.cl

<https://orcid.org/0000-0002-3134-1487>

Manuel Rain

Mutual de Seguridad
Santiago, Chile

mrain@mutual.cl

<https://orcid.org/0000-0002-3795-7995>

Eric Tapia

Universidad Centra
Santiago, Chile

eric.tapia@ucentral.cl

<https://orcid.org/0000-0001-8138-1797>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.6917021>

RESUMEN

Como parte de una iniciativa de apoyo a empresas en Chile, se desarrolla una priorización participativa de medidas preventivas de COVID-19 a partir de 204 medidas recopiladas de una revisión de literatura. Dos grupos de profesionales las seleccionaron y luego priorizaron según costo/efectividad. Las medidas, notificación inmediata de síntomas y autocuidado en el trabajo y el hogar se priorizaron como las más efectivas y menos costosas. Destaca también la comunicación del riesgo con foco en educación, para lograr su cumplimiento. La priorización según costo efectividad efectuada en base al aprendizaje, es una estrategia participativa en la toma de decisiones en los lugares de trabajo.

Palabras claves: COVID-19; coronavirus; prevención; estrategia; trabajo.

ABSTRACT

As part of an initiative to support Chilean companies, has been conducted a panoramic literature review and a prioritization of preventive measures against COVID. 204 preventive measures were identified in the literature, the 20 measures most applicable to the Chilean reality were categorized by cost and effectivity by two groups of experts. Among the most effective and less costly measures, experts selected immediate notification of symptoms and self-care at home and the workplace and risk communication based on education. The prioritization strategy used to arrange preventive measures according to cost and effectiveness is a participative tool in the decision-making process in the workplace.

Keywords: COVID-19; coronavirus; prevention; strategy; work.

RECIBIDO: 05/04/2022

ACEPTADO: 30/06/2022

1. INTRODUCCIÓN.

A más de un año del inicio de la pandemia, la continuidad económica es prioritaria en cada país, lo que motiva el desarrollo de orientaciones preventivas a nivel comunitario y laboral. En la literatura existe abundante información respecto a las medidas aplicables en entornos laborales, pero la evidencia es escasa en términos de resultados en disminución o eliminación de contagios.

Si bien, los marcos conceptuales pueden guiar la implementación y proporcionar directrices, no siempre está claro cómo llevarlos a la práctica. La selección y priorización participativa de medidas, permite involucrar a líderes de prevención en la definición y adaptación de éstas, disminuyendo la probabilidad de fallas en su aplicación considerando la experiencia, contex-

tos y realidades locales.

2. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

Identificación de medidas preventivas

Ante la necesidad de directrices en implementación de medidas preventivas para un trabajo seguro, se desarrolla una revisión panorámica de la literatura (1). Se incluyeron y revisaron 74 artículos y documentos de más de 20 países, extrayéndose 204 medidas clasificadas en generales (57) y específicas por rubro (147) (2). Estas se concentran principalmente en gestión del riesgo y medidas de autocuidado e higiene (Figura N°1). En rubros específicos, se consideraron Salud, Construcción, Transporte y Logística, Minería, Educación, Saneamiento público, Comercio, Seguridad Pública y Oficinas.

Figura 1 N°1. Clasificación de medidas de prevención

Metodología de priorización

El proceso consideró un grupo de expertos chilenos (7 mujeres y 5 hombres), líderes de prevención procedentes de diversas regiones del país, quienes firmaron un consentimiento informado exigido por el Comité de

Ética de Mutual de Seguridad. Se trabajó en dos grupos, bajo la metodología “Group Building Approach” (3), el primero, compuesto por expertos de sectores diversos (transporte, construcción, servicios, minería), el segundo, exclusivo del sector salud dada su relevancia en esta crisis.

La actividad (online) consistió en tres etapas: 1) Discusión abierta sobre ejes centrales de prevención del COVID-19 en Chile; 2) Selección de medidas preventivas; 3) Priorización de las medidas seleccionadas en base a criterios de costo/efectividad.

Resultados

Ambos grupos de expertos consensuaron los siguientes resultados en cada una de las etapas.

Etapa 1, consenso: En la discusión abierta se establece que, ante la ausencia inicial de directrices del gobierno central y los continuos cambios de las mismas, las empresas desarrollaron sus propios protocolos y planes de acción, considerando sus propias necesidades. Como ejes centrales se identifican la necesidad de desarrollar un plan para comunicar adecuadamente el riesgo, diseñar un plan de vigilancia interno ajustado a las realidades de cada empresa y finalmente, realizar el proceso de manera participativa, mediante comités y mesas de trabajo representativas.

Etapa 2, selección: Para la selección de medidas los expertos recibieron previamente el listado de 204 medidas identificadas en la literatura. Eligieron las 24 con mayor aplicabilidad en sus empresas.

La notificación inmediata de síntomas o familiar enfermo fue elegida por la mayoría de los participantes, actuar tempranamente es una de las principales estrategias en el control de los contagios. El autocuidado en hogar y trabajo, como una recomendación básica, fue considerada rele-

vante, asociado a la definición y comunicación adecuada del riesgo.

Las medidas de gestión son la base de las estrategias preventivas, los expertos seleccionaron como relevantes aquellas medidas que involucran un plan de prevención, enfocado en la minimización de contactos entre trabajadores y utilización de instrumentos de Identificación de Peligros y Evaluación de los Riesgos integrando el riesgo biológico (4). Acciones que deben ser supervisadas a través de un comité de crisis.

Respecto a la organización del trabajo, se seleccionaron, medidas relacionadas con distribución de horarios y flujos de personas, restringiendo el ingreso de trabajadores no esenciales y separando a trabajadores vulnerables de pacientes Covid en contexto salud. Se considera no sobrecargar a los trabajadores integrando reemplazos, y dando cumplimiento de la normativa nacional de teletrabajo (5). Permitiendo redistribuir personal, evitar aglomeraciones y proteger la salud mental de los trabajadores.

La instauración de un plan comunicacional potente, actualizado y claro para trabajadores internos y contratistas se considera central para la prevención de contagios, así como la capacitación en el uso adecuado de los elementos de protección personal (especialmente en sector salud).

Desde el punto de vista del apoyo social se seleccionan, medidas orientadas a la salud mental y acompañamiento de trabajadores recuperados de Covid.

Etapa 3, priorización: Se utiliza la matriz de Eisenhower (6) modificada y un tablero de trabajo Miró ©, para ubicar las medidas en base a criterios de costo y efectividad (Figura N°2).

Costo se refiere a aspectos económicos, como tiempo de implementación y necesidad de recursos humanos. Efectividad se refiere a la prevención de los contagios.

	Más efectivas/Menos costosas	Más efectivas/Más costosas
Grupo 1	<ul style="list-style-type: none"> •Notificación de síntomas. •Plan comunicacional. •Comité de crisis y/o nombrar un gerente específico o equipo COVID-19 para liderar las acciones de prevención. •Testeo a pacientes no COVID-19 o trabajadores asintomáticos. •Identificar personal crítico para primeras fases de reapertura. •Autocuidado en el trabajo y en el hogar. 	<ul style="list-style-type: none"> •Alternar turnos, horas de inicio y finalización de turnos. •Limpieza y desinfección. •Información clara de medidas de distanciamiento en lugares de trabajo. •Minimizar interacciones entre trabajadores-clientes y otras personas. •Planes de apoyo en salud mental para trabajadores. •Cumplimiento de normativa nacional de teletrabajo. •Estándares similares en medidas de prevención entre mandantes y contratistas.
Grupo 2	<ul style="list-style-type: none"> •Notificación inmediata de síntomas. •Plan comunicacional. •Restringir ingreso de personas no esenciales. •Autocuidado en el trabajo y en el hogar. •Sectores diferenciados para ingreso y atención de pacientes. •Mantener reuniones remotas. •Capacitaciones en el uso de EPP a personal clínico y no clínico. 	<ul style="list-style-type: none"> •Asesoría psicológica para trabajadores de la salud. •Instaurar reemplazos para no sobrecargar a los trabajadores. •Resultados rápidos de test. •Mantener EPP siempre disponibles. •Alternancia de inicio y finalización de turnos.

Figura N°2. Priorización según costos efectividad, grupos 1 y 2

Ambos grupos coincidieron en que la notificación inmediata de síntomas, el autocuidado en el trabajo y hogar y el plan comunicacional, son medidas más efectivas y menos costosas para el control de los contagios.

El grupo de expertos de empresas diversas priorizó también, como más efectiva/menos costosa, la instauración del comité de crisis, medida que ha resultado exitosa en el control de la pandemia con una perspectiva participativa.

Por último, ambos grupos incluyeron medidas que no estaban en el

listado. El grupo de expertos diversos incluyó el diseño e implementación de un programa de vigilancia (4), medida ubicada como más efectiva/ menos costosa y el grupo de salud incluyó la vacunación del personal (A la fecha la vacunación masiva aún no comenzaba).

CONCLUSIONES

Existe abundante información respecto a medidas preventivas para COVID-19 en entornos laborales provenientes de organismos gubernamentales, científicos, técnicos, entre otros. Sin embargo, es un enorme de-

saffo decidir cuáles y cuándo se aplicarán y en qué entorno podrían ser más efectivas. La priorización según costo efectividad efectuada en base a la experiencia, es una orientación que colabora en la toma de decisiones.

La selección y priorización realizadas por los expertos, permitió definir 20 medidas preventivas para ser aplicadas en empresas chilenas. Las medidas deben ser aplicadas considerando el contexto y realidades locales.

AGRADECIMIENTOS

Pellentesque tempus felis nulla, sodales pretium massa mollis quis.

Financiación

Pellentesque tempus felis nulla, sodales pretium massa mollis quis.

Conflicto de intereses

Pellentesque tempus felis nulla, sodales pretium massa mollis quis..

REFERENCIAS

1. Peters MDJ, Godfrey CM, Khalil H, McInerney P, Parker D, Soares CB. Guidance for conducting systematic scoping reviews. *Int J Evid Based Healthc* [Internet]. 2015 Sep;13(3):141–6. Available from: <https://journals.lww.com/01787381-201509000-00005>

2. Aromataris E, Riitano D. Constructing a search strategy and searching for evidence. *Am J Nurs*. 2014;114(5).

3. Powell BJ, Beidas RS, Lewis CC, Aarons GA, McMillen JC, Proctor EK, et al. Methods to Improve the Selection and Tailoring of Implementation Strategies. *J Behav Heal Serv Res*.

2017;44(2).

4. SUSESO. Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Libro IV. prestaciones preventivas. Título II. 2018.

5. Ministerio de Trabajo y prevención social. Ley 21220. *Bibl del Congr Nac Chile*. 2020;

6. Covey SR. *Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva*. 1st ed. Barcelona: PAIDOS IBERICA.; 2005. 1–480 p.